

XOTIRANI TAKOMILLASHUVINING PSIXOLOGIK OMILLARINI O'RGANISHNING USLUBIY ASOSLARI

Otanazarova Muhayyo Uktamovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti Ijtimoiy psixologiya yo'nalishi

2-bosqich magistranti.

Xotira inson miyasida sodir bo'ladigan eng muhim va, ehtimol, eng murakkab jarayonlardan biridir. Bu, birinchi navbatda, biz kimligimizni va bu hayotda qanday o'rin egallaganimizni anglashimiz uchun kerak. Ba'zida shunday bo'ladiki, odamlar negadir xotirani yo'qotadilar. Keyin ular o'z yaqinlarini va oldin qilgan ishlarini unutishadi. Bunday hodisalardan so'ng, ular ko'pincha voqeadan oldingidan butunlay boshqacha hayot kechira boshlaydilar. Xotira biz uchun ham bilim va ko'nikmalarimizni oshirishimiz, tajriba orttirishimiz uchun zarurdir. Shunday qilib, bola, birinchi qadamlarini tashlab, yiqilib ketmaslik uchun oyoqlarini qanday qilib to'g'ri qo'yish kerakligini eslaydi. Maktabda o'quvchi xotira resurslaridan foydalangan holda yangi fanlarni o'zlashtiradi. Kattalar kasbiy jihatdan shu tarzda rivojlanadilar. Uzoq tarixga ega bo'lgan xotira psixologiyasida (bu yo'nalishdagi tadqiqotlar ikki yarim ming yildan ortiq vaqtdan beri davom etmoqda va xotiraga bag'ishlangan ilk ilmiy ishlar Qadimgi Yunonistonda paydo bo'lgan) xotira va esda saqlash jarayonlari. materialni (ko'paytirish) eng yaxshi o'rganilgan. Bu, birinchidan, yodlash va eslab qolish eng katta yukga ega bo'lgan va inson hayotda tez-tez ishlatadigan asosiy xotira jarayonlari ekanligi bilan izohlanadi. Ikkinchidan, inson xotirasining unumdorligi birinchi navbatda shu ikki jarayonga bog'liq. Uchinchidan, agar odamlar xotira bilan bog'liq muammolarga duch kelsa, ular birinchi navbatda materialni eslab qolish yoki eslab qolish bilan bog'liq. To'rtinchidan, yodlash va eslab qolishni eksperimental tarzda o'rganish eng osondir.

Keling, materialni yodlash va eslab qolish bilan bog'liq ba'zi taniqli faktlar bilan tanishaylik. Shunday qilib, takror ishlab chiqarish xotira jarayoni sifatida ham idrok etilgan va eslab qolgan narsalarni xotirada tiklash, ham uni o'zgartirish yoki o'zgartirishdir. Yodlangan materialni o'ynatish jarayonida sodir bo'lgan yuqoridagi o'zgarishlarning deyarli barchasi buzilishlar yoki xotira xatolari emas. Ular maqsadga muvofiq va ijobiy ma'noga ega bo'lib, tegishli materialni qayta ishlab chiqarishni oqilona va ijodiy jarayon sifatida taqdim etadi. Tan olish, shuningdek, materialning so'zma-so'z nusxasi sifatida ham tushunilishi mumkin emas. Tanib olish holatida, qoida tariqasida, xotirada taniqli materialning to'liq tiklanishi yo'q. Uning yaxlit va so'zma-so'z takrorlanishi o'rniga, odam ushbu material bilan allaqachon tanish bo'lgan, u bilan qaerdadir va qachondir uchrashganini his qiladi. Ko'p hollarda odam o'z xotirasida o'rgangan materialni to'liq tiklay olmaydi va o'rgangan narsasi bir vaqtlar bilgan narsasiga qanchalik mos keladi degan savolga javob bera olmaydi.

Xotirani ilmiy tadqiq etishning rivojlanishiga yangi hissa frantsuz funksional psixologiyasi vakillari, birinchi navbatda P. Janet (1859-1947) tomonidan qo'shildi. Bu olimning xizmati shundaki, u birinchi bo'lib xotirani funksional nuqtai nazardan ko'rib chiqdi, ya'ni. inson hayotidagi roli nuqtai nazaridan. Bundan tashqari, u inson xotirasining madaniy-tarixiy tahlilini amalga oshirdi, uning odamlar evolyutsiyasidagi ahamiyatini ko'rsatdi. P. Janet birinchi bo'lib zamonaviy inson xotirasini odamlarning uzoq tarixiy taraqqiyoti mahsuli sifatida taqdim etdi, u birinchi bo'lib xotirani o'rganishga uning progressiv o'zgarishi - rivojlanishi g'oyasini kiritdi. U o'zining "Xotira evolyutsiyasi va vaqt tushunchasi" (1928) asarida xotiraning ijtimoiy-madaniy rivojlanishining asosiy manbalari - shaxsning amaliy faoliyati va uni amalga oshirish vositalarini ko'rsatdi. Olimning fikricha, inson o'z xotirasini o'zlashtirish va boshqarish, ularni avloddan-avlodga takomillashtirish uchun aynan shu vositalardan foydalanadi.

Inson xotirasining eksperimental tadqiqotlari, xotiraga uzoq vaqtdan beri qiziqish bo'lishiga qaramay, nisbatan yaqinda boshlangan. Nemis olimi G. Ebbinghaus, uning asosiy asarlari 19-asrning oxirlariga to'g'ri keladi, xotirani eksperimental o'rganishni boshlagan psixologlar orasida

birinchi bo'lib chiqdi va shu vaqtga kelib xotirani birinchi eksperimental tadqiqotlar natijalari paydo bo'ldi. amalga oshirildi va nashr etildi, psixologiyada ruhiy hodisalarni o'rganishning asosiy usuli sifatida assotsiatsiya va introspeksiya hali ham hukmronlik qilmoqda. U, o'z navbatida, murakkab psixik hodisalarni elementar hodisalarga ajratishni, introspeksiyaning esa - ularning dinamikasini ichki kuzatishni talab qildi. G.Ebbinghausning o'zi xotiraning mohiyatini tushunishda assosiativ nazariyaga amal qilgan. G. Ebbinghaus xotirani eksperimental o'rganish imkoniyati haqida suhbatlashgan (V. Vundt bunday imkoniyatni inkor etgan) umuman eksperimental psixologiya asoschisi, o'z vatandoshi va zamondoshi V. Vundtdan farqli ravishda G. Ebbinghaus foydalanishdan bosh tortdi. xotira tadqiqotlarida introspeksiya, uning yanada ishonchli, ob'ektiv tadqiqot usullarini almashtiradi. Shunga qaramay, G.Ebbinghaus assosiativizmning ashaddiy tarafdori bo'lgan holda o'z tajribalarini tashkil etishda va ularda olingan natijalarni nazariy tushunishda assosiativ psixologiya qonunlariga qat'iy amal qildi. Bu, xususan, G.Ebbinghausning ko'plab ma'nosiz uch harfli birikmalarni ("bo'g'inlar" deb ataladigan) o'ylab topib, ularni o'rganuvchilarga eslab qolish uchun rag'batlantiruvchi material sifatida taklif qilganligida namoyon bo'ldi. u boshqa ruhiy hodisalar bilan murakkablashmagan "sof" xotirani o'rganardi. Bu holat, shubhasiz, olimning uslubiy xatosi edi, chunki tabiatda bunday "sof" shakldagi xotira mavjud emas va G. Ebbinghaus o'z tajribalarida foydalangan xotirani "tozalash" versiyasi haqiqatga olib keldi. u, birinchidan, intellektga asoslangan insonning eng murakkab va uyushgan xotirasini e'tiborsiz qoldirganligi (xotira, keyinchalik L.S. Vygotskiy uni eng yuqori aqliy funktsiya deb atagan); ikkinchidan, u yoddan o'rganilgan materialni takroriy, mexanik va ma'nosiz takrorlash asosida faqat eng oddiy inson xotirasini o'rgandi. Shu bilan birga, G. Ebbinghausning so'zsiz xizmatlari xotirani eksperimental o'rganishning ob'ektiv usullarini ishlab chiqish edi. Bu usullar 1885-yildayoq nashr etilgan. Keyinchalik, ularga nafaqat X.Ebbinghaus, balki boshqa olimlar tomonidan taklif qilingan boshqa ko'plab usullar qo'shildi. Xotirani o'rganish uchun G. Ebbinghaus tomonidan birinchi bo'lib ishlab chiqilgan ko'plab usullar bugungi kungacha psixologiya fanida va amaliyotda qo'llaniladi. Bular, xususan, oldindan ko'rish usuli, ketma-ket takror ishlab chiqarish usuli va saqlash (saqlash) usulidir.

Kutish usuli - xotirani o'rganish usuli bo'lib, u yodlangan materialni eslab qolish vaqtida sub'ektga taqdim etilgan tartibda takrorlashni o'z ichiga oladi. Ushbu usulni qo'llashning alohida holatlarida sub'ektdan oldingi birlikni idrok etish va yodlash (o'rganish) vaqtida eslab qoladigan materialning keyingi birligini oldindan ko'rish (oldindan ko'rish) talab qilinadi. Ketma-ket takrorlash usuli uzoq muddatli xotirani o'rganish usuli bo'lib, unda sub'ekt eslab qolgan materialni vaqt oralig'ida alohida urinishlarda eslab qolish va qayta-qayta takrorlash talab etiladi. Saqlash (tejamkorlik) usuli quyidagicha. Birinchidan, ma'lum miqdordagi takrorlash uchun mavzu ba'zi materiallarni o'rganadi. Bu materialni to'liq eslab qolish uchun zarur bo'lgan urinishlar sonini belgilaydi. Keyin, bir muncha vaqt o'tgach (bir necha soat yoki kun) mavzu xotiradan materialni qayta ishlab chiqaradi va o'ynatishda xatolar bo'lsa, uni yakunlaydi. Xulosa qilib aytganda, tegishli materialni dastlabki yodlash va uni keyinchalik qayta o'rganish uchun zarur bo'lgan urinishlar soni o'rtasidagi farq aniqlanadi. Bu farq tejamkorlik yoki mehnatni tejash (ba'zan vaqt) sifatida ko'riladi. Xotirani ilmiy psixologik tadqiq qilishning nazariy va eksperimental yangi bosqichi 20-asrning birinchi yarmiga to'g'ri keladi va o'sha paytda dunyoning turli mamlakatlarida, shu jumladan Rossiyada ko'plab psixologlar xotira tadqiqoti bilan shug'ullanishgan. Bu vaqtda xotira tadqiqotlari assosiativdan tashqariga chiqib, gestalt psixologiyasi, funksional psixologiya, psixoanaliz va bixeviorizmni qamrab oldi. Bu xotirani o'rganishning yo'nalishlari va maktablarining ko'payishiga, uning yangi nazariyalarini yaratishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytadigan bōlsak, Xotira - bu miyaning ma'lumotni saqlash va saqlash va undan keyin foydalanish qobiliyati.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'oziyev E.G. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2002. 1-2 kitob.
2. A.X.Югай, Н.А.Мираширова "Общая психология" – Ташкент 2014.
3. Дружинина В. "Психология". Учебник. "Питер", 2003.